

BAQSÍ JAPAQ SHAMURATOV DÓRETIWSHILIGI

Yoldasheva Asal

Maxamatdinova Lola

Qaraqalpaqstan Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395668>

Annotaciya. Bul maqalada Japaq Shamuratov dóretiwshilik kompozitorlıq jolında shıǵarǵan namaları qosıqlar hám dóretken shıǵarmaları haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: muzıka, nama, kompozitor, pesa, drama, baqsı, kórkem óner.

BAXSHI JAPAQ SHAMURATOV IJODI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Japaq Shamuratov ijodiy kompozitorlik yo'lida yaratgan kuylari, qo'shiqlari va yaratgan asarlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'z: musiqa, kuy, bastakor, pesa, drama, baxshi, san'at.

Japaq Shamuratov dóretiwshilik kompozitorlıq jolında kem-kemnen tájriybe bolıp júyrik qıyalı oy-sezimi mudamı jańa ırǵaqlarǵa, namalarǵa tolıp, turmıstıń ózi kórsetken ájayıp ózgeris hám waqıyalarına, xalıqtıń talabına say etip jańadan-jańa namalar dóretip shıǵarǵan namaların xalqımızdın miynet jeńisine, xalqımızǵa arnaydı.

Japaq Shamuratov óziniń kompozitorlıq jolında joqarıdaǵı atı atalǵan qosıqlar menen birge koncertlerde aytılıwǵa, xalıq namalarına júdá jaqın jeńil janrdaǵı oynaqı lapar (chastushka) túrindegi házil xarkterdegi qosıqlar shıǵarǵan. Bul qosıqlar kompozitorıń dórtiwshilik uqıbınıń hár tárepleme óskenligin hár qıylı janrda da jetiskenliginen derek berid.

“Oynasin”, “Tolqın”, hámde “Sonday kúldim” qosıqları kompozitorıń yoshlı qosıqlarınan orın alıp, bul qosıqlarǵa, oynlar saxnalastırwı, sonday-aq háweskerler dógereleriniń koncert programmaların keńnen orın aldı.

Japaq Shamuratov kóp ǵana massalıq qosıqlar, sazlar, dóretiw menen bir qatarda drammalıq shıǵarmalarǵa, pesalarǵa muzıkalar jazıp, Qaraqalpaq teatr saxnasın kórkemlik jaqtan bayıtıwǵa, respublikamızdın muzıka mádeniyatına óziniń salmaqlı úlesin qosa bildi.

Kompozitor Tumanyan menen birge S.Majitovtıń “Baǵdagúl”, M.Darıbaevtıń “Kóklen batır” pesalarına hám «Gárip ashıq» pesasına, sonday-aq V.Shafrannikov birlikte Jolmirza Aymurzaevtıń «Leytenant Elmuratov» taǵı basqa kóplegen pesalarǵa muzıkalar jazdı.

Qaraqalpaq muzıkasınıń jetik mamanı bolıp jetilisen kompozitor Alimjan Xalimov penen Japaq baqsı Shamuratovtıń kompozitor uzaq jıllar birge islesiwı óziniń jemisin beredi. Japaq baqsı Shamuratov kompozitor Alimjan Xalimovtan teoriyalıq jaqtan jaqınnan tálim aldı. Qaraqalpaq xalıq namaların jaqsı biletuǵın ataqlı baqsı J.Shamuratovtan xalıq nama-qosıqların Alimjan Xalimovta úyrenip bir-birine járdem berip hám járdem alıp, sońın ala avtorlıqtı Sapar Xojanıyazovtıń “Súymegenge súykenbe” Amet Shamuratovtıń “Aral qızı”, J.Aymurzaevtıń “Aygúl Abat”, Berdaq hám taǵı basqa pesalarına muzıkalar jazadı.

Házirgi waqıtta bul qosıqlar koncert programmalarında atqarılıp kelmekte hám tılawshılar tárepinen jaqsı qabil alınıp kelmekte.

Sonıń menen birge “Súymegenge súykenbe” komediyası jámiyetshiligimizge keńnen belgili bolǵan hám xalqımız tárepinen súyip tılawtuǵın milliy repertuarlarımızdın biri bolıp qaldı.

Oktabr, 2025-Yil

1957-jılı 24-yanvardan 3-fevral aralıǵında Tashkent qalasında ótkerilgen Qaraqalpaq ádebiyatı hám iskusstvosınıń “10” kúnligi Qaraqalpaqstanda muzıka iskusstvosınıń tariyxında úlken waqıya boldı. On kúnlik Qaraqalpaqstan muzıkası menen draması gúllenip óskenliginiń ayqın gúwası boldı. Onda J.Shamuratov penen A.Xalimovtıń “Súymegenge súykenbe” muzıkalı draması basqada spektakleri menen tamashagóyler tárepinen qarsı alınadı. Usı jılları J.Shamuratov penen A.Xalimovtıń “Súymegenge súykenbe”, “Aygúl Abat”, “Berdaq” muzıka dramaları xalqımız tárepinen úlken qızıǵıwshılıq penen kútip alınadı.

Ondaǵı jazılǵan qosıq, arıyalar xalqımızdıń súyip tınlaytuǵın hám qosıqshılarımızdıń súygen qosıqlarına aylanadı hám olardıń kúndelikli koncert repertuarlarınan keńnen orın aladı. “Súymegenge súykenbe” muzıkalı dramasında Aysenemniń arıyalarınıń barlıǵında júdá sheber hám sulıw jazılǵan namalar bolıwı menen bul arıyalardıń kóbisi qızlarımızdıń súyip aytatuǵın qosıqlarına aylanadı. Bul arıyalar házirgi kúnde de keńnen aytılıp kiyatır. Olardan “Adıńnan”, “Qosıq aysam”, “Gúl shıraylı”, “Awezim” hám taǵı basqada Aysenemniń arıyaların ayırıqsha atap ótsek orınlı boladı. Sonday-aq bul muzıkalı komediyaǵa Ğodaladıń arıyalarınan “Kelsin janan”, “Bir shıq janım”, “Naz uyqısı”, “Tússin jamalın” basqada kóplegen arıyalardı hám qosıqlardı ayırıqsha atap ótiw gerek.

Bul arıyalarında sol waqıtları sheber atqarǵan Toxta Romanova, Gúlخان Sherazievalardıń atqarıwındaǵı Aysenemniń arıyaların tınlaganlar házirde magnit lentasına jazılıp qoyılǵanın efirden úlken súyispenshilik penen tınladı. Sonday-aq Abdulla Saparǵalıevtıń atqarıwındaǵı Ğodaladıń arıyaları xalqımız yadınan shıqpaydı.

Ulıwma “Súymegenge súykenbe” muzıkalı komediyasınıń sheber saxnalastırılıwı hám akterlar tárepinen júdá jaqsı atqarılıwı, shıǵarmanıń kórkem ideyalıq oyın hár tárepleme tolıq ashıp beriliwi onı úlken tabıslarǵa eristirdi.

Sonday-aq J.Shamuratov penen A.Xalimovtıń, J.Aymurzaevtıń “Aygúl Abat” pesasınıń dáslepki premerası 1947-jıldıń mart ayında qoyılıp, ol teatrdıń eń sátli shıqqan spektaklleriniń qatarınan orın aladı. Pesanıń muzıkası tiykarınan alǵanda Qaraqalpaq xalıq namaları tiykarında jazılıp, olardı taza mazmun, jańa akcentler menen bayıtıp, sheberlik penen islengen, onda Qaraqalpaq xalıq namalarınıń kóplegen jaqsı nama qosıqları bilgirlik hám ustalıq penen orınlı paydalanılǵan. Onda xalıq terme-tolǵawları, salt jırları sıyaqlı dástúr óneri saxnalıq jaqtan biyillestirilip, baqsı jırawlardıń sóz benen taqmaqlap bayan etiw usılları yaǵınıy regitativlik ayırmashılıqları orkestrge tapqırılıq penen iqshtamlastırılǵan. Pesa bastan ayaǵına shekem qosıq penen jazılǵan bolıp, muzıkamız aytilatuǵın dialog penen monologlarda tamashagóylerge oy taslaytuǵın danalıq sózler tiykarında quralǵan. Pesadaǵı kompoziciya, konfliktlerdiń muzıkaǵa baylanıstırılıwı kúta sheberlik penen iske asırılǵan. Bul dramaǵa basqa dramalarǵa qaraǵanda bir dawıslı unison usılınan kóp dawıslı xarlarǵa ótiwi, shıǵarmanıń professionallıq dárejesin joqarlatadı.

Solay etip ataqlı baqsı-kompozitor J.Shamuratov Mırzaǵalıy Darıbaevtıń “Kóklen batır” Seyfulǵabiyet Majıtovtıń “Baǵdagúl”, “Ǵarip ashıq” pesalarına dáslepki M.Darıbaev variantına, kompozitor D.Tuamanyan menen óz aldına Asan Begimovtıń “Qorlıqtan azat” pesasına, utandarlıq urıs jılları hám urıstan keyin kompozitor A.Xalmiov penen birlikte S.Xojaniyazovtıń “Súymegenge súykenbe” komediyasına J.Aymurzaevtıń «Aygúl Abat» hám «Berdaq», «Aral qızı» pesalarına, ol kompozitor Viktor Shafrannikov penen J.Aymurzaevtıń “Leytenant Esemuratov” hám taǵı basqa kóplegen shıǵarmalarǵa muzıkalar jazadı.

Oktabr, 2025-Yil

J.Shamuartov bir qansha muzikalı dramalarğa jaqsı muzıkarlar dóretiw menen birge qosıqshı qız-jigitlerdiń koncert repertuarlarına arnapta kóplegen qosıq namalar dóretti. Qosıq, xor, oyınsazların dóretiwinen kópshiliktiń dıqqatın ózine qarattı. El súygen kompozitor-baqı dárejesine jetisti. Urıs jılları mártlikke shaqırwshı, tıldağı miynet jemislerin súwretlewshı qosıqları menen birge, liirkalıq muxabbat qosıqların dóretti.

Ol 1945-jılı Jeńis kúnine arnıp pútkil xalıqlıq bayramğa «Jeńis marshı» atlı sazın dóretti. Marshlıq háwji shadlıqqa tolı, kóterińki yosh benen shertiledi. Muzikalıq ırğaqlar, ritmikalıq ózgerisler arqalı xalıq quwanışın tolıq súwretleydi.

Nama ápiwayı, biraq ótkir tásirli hám muzikalıq tili jaǵınan naǵız xalıqlıq shıǵarmaǵa aynalıp ketedi.

Kompozitorıń dóretiwshilik jolı kem-kemnen keńeyip, turmıstıń barlıq tárepine teńdey itibar berip hár qıylı janrda muzikalıq shıǵarmalar dórete basladı. J.Aymurzaevtıń “Berdaq súygen yar” qosıǵına dóretken naması báhardıń sulıw kelbeti ǵana emes, al miynet báhárinıń barlıq ózgeshliklerin ashıp berdi. Namada usı qásietlerge qosıp báhardıń gózzallıǵı menen paraxat turmıs xalqımızdıń kewil kóterińkiligi, waqtı xoshlıǵı, názik lirikalıq melodiyalıq ırğaqları arqalı tolqınlanıp turadı. Úlken talant iesi bolǵan kompozitor óziniń dóretiwshilik ónerin jetilistirip barıw ushın bárhulla izleniw, úyreniw ústinde jumıs alıp bardı. Onıń júrek tórinen shıqqan “Namárt jigit nege dárkár”, “Tazagúl”, “Ishek-silem qattı meniń”, “Qurdasjan”, “Oynasın”, “Sonday kúldim” taǵı basqada kóplegen qosıqları tınlawshılardı yosh baǵıshlap olardı doslıqqa, adamgershilikke, sulıw jańlı hadallıqqa miynetke shaqıradı. Xalqımızdıń miynetkegi tabısların, jetiskenliklerin, quwanışın táriypleytuǵın táriyp qosıqların dóretiwde-de Japaq Shamuratov úlgi bolarlıq dárejede kóplegen jańadan jańa qosıq namaların dóretip muzıka mádeniyatımızdıń rawajlandırıwǵa, barınsha kúsh ǵayratın jumsap xalqımızǵa unamlı qosıq-namaların baǵıshlap keldi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Адамбаева Т. «Қарақалпақ музыкасының тарихынан» Нөкіс Қарақалпақстан 1985-ж 27-бет.
2. Жапақ бақсы Шамуратов «Қосықлар хәм намалар» «Қарақалпақстан мәденияты» газетасының редакциясы Нөкіс-1995
3. Мақсетов қ. «Халық бақсысы» Нөкіс Қарақалпақстан 1970. 52-бет.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH